

Como Calcular a Raiz Quadrada de uma Porcentagem

Por: Otávio Brito

Questionamento Proposto

A raiz quadrada de 49% é:

www.matematicagenial.com

- a) 7%**
- b) 70%**
- c) 49**
- d) 7**
- e) 70**

$$\sqrt{49\%} = \sqrt{49/100} = 7/100 = \mathbf{0,07}$$

(resultado em porcentagem $\rightarrow$ $0,07^*$

$100 = 7\%$)

$\sqrt{49\%}$

$0,07$

$$\sqrt{49\%} = \sqrt{49} / \sqrt{100} = 7/10 = 0,7$$

(resultado em porcentagem $\rightarrow 0,7 * 100$
 $= 70\%$)

$\sqrt{49\%}$

0,7